

как перевод средств, электронные кошельки, микрокредитование. Это стимулирует банковскую систему к сотрудничеству с финтех-компаниями, как отечественными, так и международными. Такие коллаборации актуальны и являются предметом дальнейших исследований.

Список использованных источников

1. Программа «Цифровизация экономики РФ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://static.government.ru/media/files/aqrGeWlr4N7FhERxWr92sNB9E080xmAU.pdf>.
2. Ковалева, Ю.Н. Цифровизация финансового сектора Российской Федерации / Ю.Н. Ковалева // Журнал «Менеджер» ДонАУиГС. – 2019. – № 3. – С. 143-149. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://donampa.ru/images/document/zbornik/M389_2019.pdf.
3. Ковалева, Ю.Н. Цифровая трансформация банковского сектора России / Ю.Н. Ковалева // Журнал «Менеджер» ДонАУиГС. – 2019. – № 4. – С. 125-133. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://donampa.ru/images/document/zbornik/men490_2019.pdf.
4. Сайт Центрального банка РФ: Развитие финансовых технологий [Электронный ресурс]. – Режим доступа : // <http://www.cbr.ru/fintech/>.
5. Электронные платёжные системы в России // Государство. Бизнес. Технологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://www.tadviser.ru/index.php/>
6. Кравцова, И.В. Финансовый сектор ДНР / И.В. Кравцова // Национальные тенденции в современном образовании : III Всероссийская науч.-практ. конф., 25 декабря 2021 г., г. Омск. – Омск : АНОО ВО «СИБИТ», 2021. – С. 89-96.
7. Кравцова, И.В. Структура инвестиционного потенциала банковской системы и особенности его формирования / И.В. Кравцова // Финансы, учёт, аудит : сб. науч. труд. ДонАУиГС. – Донецк, 2019. – Донецк : ДонАУиГС, 2019. – Вып. 14. – С. 231-237.
8. Кравцова, И.В. Цифровизация страхования в эпоху COVID-19 / И.В. Кравцова, Ю.Н. Ковалева // Sochi Journal of Economy. – 2021. – № 15 (1). – С. 25-32.
9. Худолий, Ю.С. Финансовые технологии в банковском бизнесе : реалии и перспективы / Ю.С. Худолий, М.О. Халевина // Проблемы экономики. – 2021. – № 1 (47). – С. 134-142.
10. Лопухин, А.В. Финтех как фактор ускорения инклюзивного устойчивого развития / А.В. Лопухин, Е.А. Плаксенков, С.Н. Сильвестров // Мир новой экономики. – 2022. – № 16 (1). – С. 28-44.

УДК 336.221:004

DOI

**ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ:
МИРОВОЙ ОПЫТ В КОНТЕКСТЕ «ИНДУСТРИИ 4.0»**

КРАВЦОВА И.В.,

**канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
финансовых услуг и банковского дела,**

**ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и
государственной службы»,**

**г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

Аннотация. В статье рассмотрены особенности цифровой экономики в контексте Концепции «Индустрия 4.0». Выявлены возможности цифровизации налоговой сферы. Проведён анализ существующего мирового опыта цифровизации

налогообложения с выделением положительных моментов и возможностей применения в отечественной практике.

Ключевые слова: цифровая экономика, четвёртая промышленная революция, блокчейн, искусственный интеллект, роботизация

TAX DIGITAL TECHNOLOGIES: WORLD EXPERIENCE IN THE CONTEXT OF «INDUSTRY 4.0»

KRAVTSOVA I.V.,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of
Financial services and Banking
FSBEI HE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration»
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. The article discusses the features of the digital economy in the context of the Industry 4.0 Concept. The possibilities of digitalization of the tax sphere are revealed. The analysis of the existing world experience in the tax digitalization was carried out, highlighting the positive aspects and opportunities for application in domestic practice.

Keywords: digital economy, 4 Industrial Revolution, blockchain, artificial intelligence, robotics

Актуальность и постановка задачи. На современном этапе развития экономики всё большее значение приобретают цифровые технологии. Цифровая экономика базируется на информационно-коммуникационных и цифровых технологиях, стремительное развитие и распространение которых уже сегодня влияют на традиционную (физически-аналоговую) экономику, трансформируя её от потребляющей ресурсы в экономику, создающую ресурсы. Налоговая сфера не является исключением из трендов цифровизации. Существует потребность в более широком внедрении цифровизации в налогово-правовое регулирование, что обуславливает актуальность исследования.

Анализ последних исследований и публикаций. Значительное внимание проблеме развития цифровых технологий в практике финансового и фискального сектора в своих научных трудах уделяли: Головенчик Г.Г., Лопухин А.В., Плаксенков Е.А., Сильвестров С.Н., Ковалев М.М., Ковалева Ю.Н., Кравцова И.В.

Цель статьи – исследование роли и места, определение перспектив развития цифровых технологий в налогообложении в условиях современной трансформации экономики и современного финансово-экономического состояния страны с учётом мирового опыта.

Изложение основного материала исследования. Основной тенденцией в мировом экономическом развитии конца XX – начала XXI в. является переход от индустриальной и постиндустриальной экономики к цифровой экономике или экономике, базирующейся на сетевом использовании информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) [1, с. 54-55].

Цифровая экономика – это система социальных, культурных, экономических и технологических отношений между государством, бизнес-сообществом и гражданами, функционирующая в глобальном информационном пространстве, посредством широкого использования сетевых цифровых технологий генерирующая цифровые виды и формы производства и продвижения к потребителю продукции и услуг, которые

приводят к непрерывным инновационным изменениям методов управления и технологий в целях повышения эффективности социально-экономических процессов.

Трансформация социально-экономических отношений, связанная с повсеместным распространением ИКТ, разными научными школами трактуется по-разному. Наиболее распространенным является технико-технологический подход, неразрывно связывающий развитие человеческой цивилизации с прогрессом техники и технологий. Его современный этап, именуемый в США, ЕС и других, технологически развитых странах, 4-й промышленной революцией, в ЕАЭС отождествляется со становлением 6-го технологического уклада (рис. 1, табл. 1) [1, с. 18].

Рис. 1. Концепции технологических укладов (по С.Ю. Глазьеву)

Таблица 1

Четыре промышленные революции

Промышленная революция	Основной источник роста
1770-1860 гг.: 1-я промышленная революция – эпоха пара и прядильного производства	Паровая машина, прядильная и ткацкая машины, металлургия, токарный станок
1860-1900 гг.: 2-я промышленная революция – эпоха стали и поточных производств	Телеграф, железные дороги, двигатель внутреннего сгорания, конвейер
1970-2010 гг.: 3-я промышленная революция – эпоха компьютеров	Компьютеры, электроника, атомная энергетика, роботы
2010-2060-е: 4-я промышленная революция – эпоха киберфизических систем, интернета, цифровой экономики	NBIC-технологии, инженерия, 3D-принтеры, ВИЭ, дроны, интернет вещей

В 2016 г. на экономическом форуме в Давосе была провозглашена Четвёртая промышленная революция (4 Industrial Revolution), которая принесла коренные изменения в образе жизни, работе и общении людей на основе быстрого развития технологий (рис. 2) [1, с.55-56].

По оценкам Всемирного экономического форума, цифровая трансформация промышленности раскрывает огромный потенциал для бизнеса и общества и может принести дополнительно более 30 трлн долл. США доходов для мировой экономики в период до 2025 г.

Цифровая экономика органически вписывается в фазу 4-й промышленной революции, зачастую обозначаемую термином «Индустрия 4.0». Концепция «Индустрия 4.0» тесно связана с цифровыми технологиями (рис. 2).

Рис. 2. Концепция «Индустрия 4.0» и соответствующие цифровые технологии

Термин «Индустрия 4.0» был широко растиражирован на Давосском экономическом форуме в 2016 г. благодаря монографии его основателя К. Шваба. Однако ещё в 2011 г. по итогам Ганноверской ярмарки немецкое правительство провозгласило «Industry 4.0» в качестве ключевой составляющей стратегии развития ФРГ, цель которой – добиться мирового лидерства страны в области промышленных инноваций. По планам немецких промышленников, в 2030 г. в Германии должна заработать вся система интернетизированной промышленности.

Схожие разработки представлены в программных документах, определяющих приоритеты промышленного развития ведущих стран – США, Японии, Великобритании, Франции, Южной Кореи, Китая. Аналогичные программы запущены также в Нидерландах, Италии, Бельгии и в других странах.

Российская Федерация также активно внедряет концепцию цифровой экономики. В России утверждены Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации 2018-2024 гг.» и её направления: федеральные проекты, «Стратегия развития информационного общества в РФ до 2030 года», более 30 законопроектов касательно цифровизации и её влияния на конкурентоспособность, позиции страны в долгосрочной перспективе. Данные проекты касаются следующих аспектов цифровизации (рис. 3).

Рис. 3. Виды инноваций в контексте концепции цифровой экономики в РФ [2, с. 38-41]

Налоговая индустрия также активно меняется, внедряя технологии 4IR для налогоплательщиков и контролирующих органов, которые позволяют провести цифровую трансформацию, совершенствовать процесс налогообложения (рис. 4).

Внедрение современных цифровых технологий в сфере налогообложения улучшает налоговый процесс на микро-, мезо- макроуровнях (табл. 2; рис. 5) [3; 4; 5, с. 90-91; 6, с. 95-96].

Таблица 2

Усовершенствование налогового процесса на различных уровнях экономики

Уровень	Направления совершенствования
Микроуровень	процедуры расчёта, декларирования, учёта, оптимизации уплаты налогов и сборов
Мезо- и макроуровень	повышает эффективность администрирования, анализа и управления алгоритмами уплаты налогов в бюджеты всех уровней

Рис. 5. Внедрение цифровых технологий в налоговую сферу [6, с. 97; 7]

Для активного внедрения цифровых технологий в отечественную практику налогообложения интересным является мировой опыт: (табл. 2) [8; 9]

Таблица 2

Мировой опыт цифровизации налогообложения

1	2
Великобритания	Был изменён подход к системе налогообложения НДС в соответствии с правительственной программой «Создание налоговых цифровых данных» (MTD). Система предполагает, что компании должны вести цифровые записи НДС и подавать налоговые декларации с использованием ПО, совместимого с MTD. Также с 2021 года обеспечивается плавный, беспрепятственный переход к цифровым технологиям для предприятий-налогоплательщиков НДС.
Испания	Ввела цифровую систему отчётности по НДС и расширила свои требования в отношении ежемесячной регистрации НДС, включив: представление всех счетов-фактур, таможенных документов и бухгалтерской документации.
Польша	С 2021 года запустила систему электронного выставления счетов и электронной фактуры.
Индия	Благодаря цифровой платформе системы «Налогообложение товаров и услуг (GSTN)»: проведена существенная реформа электронного выставления счетов, введены требования к QR коду «бизнес-потребитель» (B2C), годовым отчётам GST, оценкам GST, ведомственному аудиту GST.
Страны Персидского залива	Правительства приложили огромные усилия для цифровизации налогообложения. Использование современного программного обеспечения, положение о соблюдении требований НДС побуждают предприятия к ускорению цифрового налогообложения в регионе.

Продолжение табл. 2

1	2
Эстония	Существует система e-Tax. Система удобна для налогоплательщиков, позволяет предоставить несколько видов деклараций (98% деклараций подаётся в электронном виде). Используется защищённый идентификатор (налогоплательщик в системе просматривает свои предварительно заполненные формы, вносит необходимые коррективы и утверждает форму подачи заявления). Процесс занимает 3-5 мин, существуют резервные копии. Можно предоставить декларацию «в один клик» – данные, которые есть в системе, отображаются для пользователя с результатами – нужно лишь подтверждение.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, современная глобализация и интеграция финансовых рынков порождает быстрое развитие цифровых технологий в системе налогообложения.

Это, в свою очередь, определяет необходимость изменений правил налогообложения и их гибкость с учётом использования международного опыта цифровой трансформации. Перспективами исследований в этом контексте являются ключевые тренды цифровизации будущего, такие какстройка финансовых услуг в нефинансовое приложение, интернет вещей (бесшовность платежей, где фокус смещается с оплаты на предоставление самой услуги, что обеспечивает долгосрочное взаимодействие продавца и клиента), характер и последствия изменения формата предоставления платёжных услуг на внутреннем рынке (PSD2) Необходимо последующее цифровое развитие финансового, фискального сектора экономики.

Список использованных источников

1. Головенчик Г.Г. Цифровая экономика / Г.Г. Головенчик, М.М. Ковалев. – Минск : Изд. центр БГУ, 2019. – 395 с.
2. Лопухин А.В. Финтех как фактор ускорения инклюзивного устойчивого развития / А.В. Лопухин, Е.А. Плаксенков, С.Н. Сильвестров // Мир новой экономики. – 2022. – № 16 (1). – С. 28-44.
3. 4IR News. PricewaterhouseCoopers. URL : <https://www.pwc.com/us/en/library/4irready.html>.
4. Transforming the tax function through technology guide. A practical guide to 2020. KPMG. URL: <https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2018/04/transforming-the-tax-function-final.pdf>
5. Кравцова И.В. Финансовый сектор ДНР / И.В. Кравцова // Национальные тенденции в современном образовании : III Всероссийская науч.-практ. конф., 25 декабря 2021 г., г. Омск. – Омск : АНОО ВО «СИБИТ», 2021. – С. 89-96.
6. Кравцова И.В. Проблемы и перспективные направления развития налоговой системы Российской Федерации / И.В. Кравцова // Бюджетно-налоговые и денежно-кредитные механизмы обеспечения экономического роста в новых экономических условиях : Сборник материалов международной научно-практической конференции. – Москва, 2021. – С. 94-99.
7. Ковалева Ю.Н. Цифровизация финансового сектора Российской Федерации / Ю.Н. Ковалева // Журнал «Менеджер» ДонаУиГС. – 2019. – № 3. – С. 143-149 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://donampa.ru/images/document/zbornik/M389_2019.pdf.
8. РБК Тренды [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://trends.rbc.ru/trends/industry/618b6f349a794772fa50adf4>.
9. Государство. Бизнес. Технологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа : [https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Финтех-рынок_\(FinTech\)](https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Финтех-рынок_(FinTech)).